

КОНСТРУИРОВАНИЕ СКАЗОЧНОГО НАРРАТИВА КАК ПРОЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ АРХЕТИПА ГЕРОЯ В СТРУКТУРЕ ДЕТСКОГО САМОПОЗНАНИЯ

Худайбергенова Нигина Абдумаликовна, преподаватель Profi University,
Узбекистан, Ташкент.

E-mail: nigina97.06.10@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649587>

Аннотация: Представлен проективный метод конструирования сказочного нарратива, направленный на исследование архетипа Героя в структуре детского самопознания. Метод позволяет выявлять когнитивные, эмоционально-ценностные, нравственные и архетипические характеристики личности ребёнка на основе анализа созданного текста с последующей формализацией результатов в параметрическую систему.

Ключевые слова: архетип, Герой, детское самопознание, сказочный нарратив, проективный метод, NLP-анализ, параметры.

Annotatsiya: Bolalar o‘zini anglash tuzilmasida Qahramon arxetipini o‘rganishga yo‘naltirilgan ertak narrativini konstruksiyalashning proyektiv metodi taqdim etilgan. Ushbu metod yaratilgan matnni tahlil qilish asosida bola shaxsining kognitiv, emotsional-qiyamatli, axloqiy va arxetipik xususiyatlarini aniqlash hamda natijalarni parametrik tizimga keyinchalik formalashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: arxetip, Qahramon, bolalar o‘zini anglash, ertak narrativi, proyektiv metod, NLP-tahlil, parametrlar.

Abstract: A projective method of constructing a fairy-tale narrative is presented, aimed at studying the Hero archetype within the structure of children’s self-awareness. The method enables the identification of cognitive, emotional-value, moral, and archetypal characteristics of the child’s personality based on the analysis of the created text, with subsequent formalization of the results into a parametric system.

Keywords: archetype, Hero, child self-awareness, fairy-tale narrative, projective method, NLP analysis, parameters.

В рамках проективной диагностики архетипических структур в детском сознании особое значение приобретает метод текстовой репрезентации, основанный на создании ребёнком собственной сказки, в которой он выступает в роли главного героя. Данный подход позволяет рассматривать спонтанную текстовую продукцию как форму символического выражения внутреннего образа «Я», в котором интегрируются когнитивные, эмоциональные и нравственные компоненты самопознания. В структуре повествования проявляются особенности интерпретации жизненных ситуаций, способы преодоления трудностей, характер мотивации и система ценностных ориентаций, что делает текстовую продукцию информативным материалом для анализа архетипа Героя.

Методика исследования заключается в том, что ребёнку предлагается самостоятельно создать сказку, в которой главный герой представляет его самого. Инструкция формулируется следующим образом: «Придумай и напиши сказку, где главный герой - это ты. Расскажи, что с тобой происходит, какие трудности ты встречаешь, что ты делаешь и чем всё заканчивается». Время выполнения задания

составляет 20-25 минут. Единицей анализа выступает связный текст, представляющий собой завершённую сказочную историю. Процедура проведения стандартизирована и предполагает единообразное предъявление инструкции без дополнительных пояснений, примеров или направляющих вопросов.

Анализ полученного материала осуществляется поэтапно. На первом этапе производится первичная обработка текста, включающая его цифровизацию и сегментацию на смысловые единицы, такие как предложения и тематические фрагменты. На втором этапе применяется NLP-анализ, в рамках которого выделяются ключевые лексические единицы, тематические поля, действия персонажа, эмоциональные маркеры и причинно-следственные связи между событиями. На третьем этапе осуществляется экспертная интерпретация, предполагающая соотнесение выявленных текстовых признаков с системой параметров самопознания P1-P21. На заключительном этапе производится нормирование полученных значений в диапазоне от 0 до 1 в зависимости от степени выраженности соответствующих характеристик.

Для унификации интерпретации используется шкала оценки, в которой значение 0,0 отражает отсутствие признака, 0,25 - слабую выраженность, 0,5 - умеренную выраженность, 0,75 - высокую выраженность и 1,0 - максимальную степень проявления. Такой подход обеспечивает сопоставимость результатов между различными испытуемыми и позволяет интегрировать данные в единую систему анализа.

Интерпретация текстового материала основывается на выделении смысловых признаков, отражающих различные аспекты психической организации ребёнка. К таким признакам относятся характер действий героя, мотивы поступков, эмоциональные состояния, структура повествования, наличие моральных оценок и символических элементов. Каждый из указанных признаков рассматривается как индикатор соответствующего параметра самопознания и используется для его количественной оценки.

Система параметров P1-P21 распределяется по пяти функциональным компонентам. Когнитивный компонент отражает особенности восприятия, анализа и структурирования опыта; эмоционально-ценностный компонент фиксирует эмоциональную насыщенность, мотивационные установки и ценностные ориентации; нравственный компонент связан с моральной регуляцией и этической рефлексией; процессуальный компонент отражает организацию действий и взаимодействий; архетипический компонент фиксирует символические и смысловые структуры, связанные с образом Героя. Перевод качественных характеристик текста в количественные показатели осуществляется на основе экспертного сопоставления лингвистических и семантических признаков с содержанием параметров P1-P21.

В качестве иллюстрации можно привести фрагмент текста, в котором ребёнок описывает ситуацию опасности для друзей, после чего принимает решение о спасении, преодолевая страх и побеждая противника. Данный фрагмент интерпретируется как высокая эмоциональная насыщенность, выраженная мотивационная структура, наличие нравственной направленности, последовательность действий и сформированная архетипическая структура сюжета, что отражается в соответствующих значениях параметров.

Надёжность метода обеспечивается использованием автоматизированной обработки текста средствами NLP, что снижает уровень субъективности первичного

анализа, а также последующей экспертной интерпретацией, повышающей точность кодирования. Применение единой шкалы нормирования обеспечивает сопоставимость результатов с другими диагностическими методами в рамках исследования.

Методологическая значимость данного подхода заключается в том, что он позволяет формализовать текстовую продукцию ребёнка и перевести её в систему количественных параметров самопознания, отражающих когнитивные, эмоциональные, нравственные и архетипические аспекты личности. Это создаёт возможность комплексного анализа психологической репрезентации архетипа Героя и её интеграции в единую экспериментальную модель исследования.

Список использованной литературы:

1. Рябков В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая половина XX – начало XXI вв.): учеб. пособие / В. М. Рябков; МГУКИ. – Москва: Изд-во МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 987-5-9772-0162-9.

2. <https://lingvospektr.uz/index.php/Ingsp/citationstylelanguage/get/chicago-author-date?submissionId=524&publicationId=524>

3. Павлов Дмитрий Николаевич СКАЗОЧНЫЙ НАРРАТИВ В МЕДИАСРЕДЕ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МОТИВИРУЮЩЕГО КОНТЕНТА YOUTUBE) // Litera. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/skazochnyy-narrativ-v-mediasrede-struktura-i-funksii-na-primere-motiviruyuschego-kontenta-you-tube>